

Vol. 7 | Special Issue 1 | MARCH 2020

Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities

(A Peer-Reviewed - Scholarly Indexed Quarterly Journal)

திருவள்ளூர் பல்கலைக் கழகம்
(தேசியக் கருத்தரங்கம் B++ கதவி பெற்றது)
யாழ்ப்பாணம், திருநெல்வேலி மாவட்டம் - 687 485

**தமிழ்த்தொழில்
மன்றம்**

**Shanlax International Journal of
Arts, Science and Humanities**

இணைந்து நடத்துவர்

SIJASH NAAS Rated Journal
NAAS Score 2.13

தேசியக் கருத்தரங்கம்

**ஆய்வியல் நோக்கில்
சங்க இலக்கியம்**

**பதிப்பாசிரியர்
பேரா. ச. கண்ணகி**

P-ISSN 2321-788X

தொகுதி 3

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

PKP
PUBLICATION
INFORMATION
SYSTEMS

OJS
OPEN ACCESS
SYSTEM

SHANLAX
INTERNATIONAL JOURNALS
Editorial@shanlaxjournals.com | www.shanlaxjournals.com

புறநானூற்றில் நீர், நிலவளச் சிந்தனைகள்

முனைவர் இரா. பிறையசீகர்
தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
குமுளூர், இலாகூடி

முன்னுரை

நாம் வாழும் இப்பூவுலகில் பெரும்பங்கு சூழ்நிறுப்பது நீர். பூமிபந்தில் அனைத்து ஜீவராசிகளும் உயிர்வாழ்வதற்கு அடிப்படை ஆகாரம் நீர். இதனை நன்கு உணர்ந்த நமது முன்னோர்கள் "தாயைப் பழித்தாலும் தண்ணீரைப் பழிக்காதீர்" என்றனர். வள்ளுவப் பெருந்தகை வத்தையும் உணர்த்தியுள்ளார். அவ்வகையில், முக்கியத்து இலக்கியமான சங்க இலக்கியம் புறநானூற்றில் பல பாடல்களில் நீரின் முக்கியத்துவத்தையும் ஏரி, குளம் மற்றும் கன்மாய்களில் நீரினைத் தேக்கி வைத்து, உழவுத் தொழிலைப் பேணி, வளமோடு வாழும் முறைகளை பல புலவர் பெருமக்கள் தங்கள் பாடல்களில் பதிவு செய்திருப்பதை காணமுடிகின்றன. இவற்றை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

போரை விட புகழ்தருவது நீரே

பண்டையத் தமிழரின் வீரமரபையும், உயர்ந்த சிந்தனைகளையும், உலகிற்கு ஒங்கி ஒலிக்கக்கூடிய நூலான புறநானூற்றில் 18-ம் பாடலில் குடநாட்டைச் சேர்ந்த புலவியனார் என்ற புலவர், தலையாலங்கானத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செழியனுக்கு, நீரைத் தேக்கி நிலவளம் காப்பது தான், நிலையான புகழைத்தரும் என்று அறிவுறுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

"நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம்
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே!
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம்
உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே!"

தலையாலங்கானத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செழியன், கல்வி, கேள்விகளில் சிறந்தவன். இளமைப் பருவத்திலேயே அரசரிமை ஏற்று சிறப்பாக ஆட்சி செய்தவன்.

இம்மன்னனை அழித்தொழிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணத்தில் சேரன், சோழ, பாண்டியர் ஆகிய முடிவேந்தர்களும், நிதியன், எழினி, எருமையுரன், இருங்கோ வேன்மான், பொருநன் ஆகிய குறுநில மன்னர்களும் ஒன்று சேர்ந்து தலையாலங்கானம் என்னுமிடத்தில் போரிட்டனர். அக்கடும் போரில் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் வெற்றி பெற்றான். அச்சிறப்புமிக்க வெற்றியடைந்த மன்னனை நோக்கி புலவியனார் என்னும் புலவர் கூறுகிறார் பாண்டிய வேந்தே! போரில் வெற்றி பெறுவது மட்டும் நோக்கமாக கொண்டு வாழ்வதில் அர்த்தம் இல்லை. அவை உனக்கு நீடித்த புகழைத்தரும் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் நிலத்தை திருத்தி, நீரினைத் தேக்கி, உயிர்களையும், பயிர்களையும் பாதுகாப்பதே சிறந்தது. அவ்வாறு செய்வது உயிரையும், உடலையும் படைத்து அளித்து காப்போர் எத்தகையப் பெருமைக்குரியவராகப் போற்றப்படுவாரோ! அத்தகையப் பெருமை உனக்கு கிடைக்கும். மேலும் இச்செயல்கள் உனது போரின் வெற்றியில் ஏற்பட்ட புகழைவிட, நீடித்த நிலைத்த (Sustainable) புகழ் உண்டாகும் என்று புலவர் புலவியனார் மன்னனுக்கு அறிவுறுத்தியிருப்பது எண்ணி மகிழத்தக்கது.

“அடுபோர்ச் செழிய! இகழாது வல்லே
நிலன்நெளி மருங்கின் நீர்நிலை பெருகத்
தட்டோர் அம்ம இவண்தட் டோரே
தள்ளா தோர் இவண் தள்ளா தோரே”

மேலும் மன்னன் போரில் வெற்றி பெற்றோ? அல்லது வீரமரணம் அடைவதானாலோ? உண்டாகும் தேவலோக (சொர்க்கம்) இன்பத்தை, நீரினைத் தேக்கி மன்னுயிர்களை வாழ்விப்பதனால் அடையமுடியும் என்பதை புலவர் பாண்டிய மன்னனுக்கு சுட்டிக்காட்டியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

நாட்டுவளம் - ஆற்றல் மிக்க ஆடவர் கையில்

தமிழகம் அடிக்கடி வறட்சியின் பிடியில் சிக்கித்தவிக்கிறது. தமிழக விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். காவிரி ஆறு கானல் நீராகிவிட்டது. தமிழராகிய நாம், ஒருவரை ஒருவர் பழிதூற்றிக் கொள்வதனால் பயனில்லை. நமது வரலாற்றைத் திரும்பிப் பார்ப்போம். புதியதாக ஏரி, குளங்களை உருவாக்காவிட்டாலும் இருக்கின்ற ஏரிகள், நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்யாமல், அவைகளை தூர்வாரி, மராமத்து பணிகளை செய்தாலே போதும். நமது மூதாட்டி ஒளவையார் கூறியுள்ளது போல் ஒரு தேசத்தின் வளமும், இயல்பும், பண்பும், அத்தேசத்தில் வாழும் ஆற்றல் மிக்க இளைஞர்களின் செயலைப் பொறுத்து அமையும்.

“நாடாக ஒன்றோ காடாக ஒன்றோ
அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ
எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே”

இப்பாடலில் ஒரு நாட்டின் நிலப்பரப்பு காடாகயிருந்தாலென்ன, பள்ளமாகயிருந்தாலென்ன, மேடாகயிருந்தாலென்ன ஆங்கு நல்ல ஆண் மக்கள் இருந்தால் போதும் அந்நிலங்கள் சீர் செய்யப்பட்டு வளமான நிலப்பரப்பாக மாற்றப்படும் என்கிறார் ஒளவையார். நம் நாட்டில் இளைஞர்களுக்காகப் (ஆடவர்களுக்கு) பஞ்சமில்லை. ஆனால் இளைஞர்களை முறையாக நெறிப்படுத்தி வழிகாட்டுவதற்கு சான்றோர்கள் தான் இல்லை. நீர் ஆதாரங்களை பெருக்குதல், மழைநீரை சேமித்தல், சேமித்த நீரை முறையாக பாசனம் செய்தல் இவற்றில் போதுமான அறிவும், அனுபவமும் இருந்தும் அடுத்தடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொண்டு சேர்க்காமையால் பல அவலங்களை நாம் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது.

காவிரி கானல் நீரா?

மனித இனத்தின் நாகரிகம் தோன்றியது நதிக்கரையில் தான் என்பது வரலாற்றுண்மை. அன்றுமுதல் இன்றுவரை பெரிய, பெரிய நகரங்கள் உருவாகியிருப்பது நதியின் கரையோரம் என்பதை நாம் இன்றளவும் காணமுடிகிறது. தமிழகத்தின் உயிர்மூச்சாக பல ஆறுகள் இருப்பினும் காவிரி ஆறு சோழ மண்டலத்தை பொங்கொழிக்கும் நிலமாக மாற்றுவதில் தனிச்சிறப்புண்டு. இக்காவிரியாறு வற்றாத ஜீவநதியாக இருந்துள்ளதை பண்டைய இலக்கியங்களில் படுவாகியிருப்பதை காணமுடிகிறது. புறம் : 393 ஆம் பாடலில் சோழன் குறமுற்றத்துத் தஞ்சிய கிள்ளிவளவனை நல்லிறையனார் பாடும்போது காவிரியைக் காக்கும் காவலனே! வறுமை ஒருவனின் புத்திக் கூர்மையை அழித்துவிடும். எனவே புலவனாகிய எனது வறுமையை மட்டுமல்ல நாட்டுமக்களின் வறுமையை போக்குவதற்கும் காவிரியை காத்து வருகிறாய் அதனால் கோடைகாலத்திலும், காவிரி வற்றாது நீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, எனவே நீ பல்லாண்டு வாழ்க! எனப்பாடியுள்ளார்.

“கோடை ஆயினும் கோடா ஒழுக்கத்துக் காவிரி புரக்கும் நல்நாட்டுப் பொருந வாய்வாள் வளவன் வாழ்க எனப்”⁴

கோடைக்காலத்திலும் வற்றாத ஜீவநதியாகியிருந்த காவிரி, இன்று மழைக் காலத்தில் மட்டும் நீர் செல்லக்கூடியதாக மாறியுள்ளது. அதுவும் நீதிமன்ற உத்தரவும், கர்நாடக ஆட்சியாளர்களின் கருணையிருந்தால் மட்டும். முற்காலத்தில் முத்துக்களையும், சிற்பிகளையும் கரையோரம் வீசிச் சென்ற காவிரி, இன்று கர்நாடக தொழிற்சாலை கழிவுகளையும், தமிழக மக்கள் வீசும் குப்பைகளையும், சாக்கடைக் கழிவுகளையும் சுமந்து செல்கிறது. பொன்விளைந்த பூமி மெல்ல, மெல்ல நச்சாக மாறிவருகிறது.

சோழர் ஆட்சிகாலத்தில் அறுபது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏரிகள் இருந்ததாக கல்வெட்டு மூலம் தெரியவருகிறது. அவ்வேரிகளை பராமரிப்பதற்கு ஏரி வாரியம் இருந்துள்ளது. மழைக்காலத்தில் ஓர் ஏரி நிரம்பிவிட்டால் அடுத்தடுத்த ஏரிகளில் நீரினை நிரப்பியுள்ளனர். ஏரிகளை முறையாக தூர்வாரியுள்ளனர். ஏரியைச் சுற்றி இலுப்பை, அரசமரம், புளியமரம் என பயனுள்ள மரங்களை நட்டு பராமரித்துள்ளனர். இவைகள் பறவைகளின் வாழ்விடமாகவும், நல்ல காற்றையும் தந்தன. இத்தகைய பண்பாட்டு பாரம்பரியம் உடையத் தமிழினம் இன்று ஏரிகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்கிறார்கள். மரங்களை வெட்டி கடத்துகிறார்கள். குப்பைகளை கொட்டுகிறார்கள். இச்செயலை யாராவது தட்டிக் கேட்டாலோ? அல்லது நீதிமன்றம் சென்றாலோ அவர்களை வெட்டுகிறார்கள்.

இவை ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருக்கும் வேலையில், ஒரு சில நல்லவர்களின் பெருமுயற்சியாலும், அரசின் திட்டத்தாலும் குடிமராமத்து என்றப் பெயரில் ஏரிகளை தூர்வார்வதில் கழகத்தொண்டர்களிடையே கடும் போட்டி நடைபெறுகிறது. ஏரியை ஆழப்படுத்தி கரையை உயர்த்தி வலுப்படுத்துவதற்கு அல்ல போட்டி. ஏரி மண்ணை விற்பதற்கு அவ்வளவு கடும் போட்டி. முறையாக தூர்வார்வதும் இல்லை, ஆங்காங்கே பல்லாங்குழிகள் அதில் பல குழந்தைகளும், ஆடு, மாடுகளும் வீழ்ந்து பசியாவது வாடிக்கையாக உள்ளது.

முடிவுரை

“நீர் நிலைகளை பாதுகாப்பதிலும், ஆக்கிரமிப்புகளைத் தடுப்பதிலும், மரம் நட்டு இயற்கை வளத்தை பேணுவதிலும், நாம் ஒருவரையொருவர் குறை சொல்லிக் கொண்டும், ஆட்சியாளர்களை குற்றம் சாட்டிக் கொண்டும் இருப்பதில் எந்தப் பயனும் ஏற்படப் போவதில்லை. நாம் ஒவ்வொருவரும் வரட்டு கௌரவத்தையும்,

தாழ்வுமனப்பான்மையையும் தூக்கியெறிந்து விட்டு நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதில், இயற்கையைப் பேணுவதில் அக்கறை கொண்டு பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

“நமது முன்னோர்கள், இயற்கையை நேசித்த பாங்கினை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும். கரிகாலன் கல்லணை கட்டி நீர்மேலாண்மையில் உலகிற்கே முன்னோடியாக யிருந்த சிறப்பினை இளைய சமுதாயத்திற்கு உணர்த்தி, நெறிப்படுத்த வேண்டும். புறநானூற்றுப் புலவர்கள் மன்னர்களுக்கு வறுமை ஒழிய, நிலவளம் பெருக வேண்டும். நில வளம் பெருக நீர் மேலாண்மைச் சிறக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

“ஊடகத்துறை பெருக்கத்தாலும், மின்னணு சாதனங்களின் பெருக்கத்தாலும் இளைஞர்கள் பயனற்ற வகையில் பொழுதை கழிக்கின்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது. அவ்இளைஞர்கள் அவர்கள் பிறந்த ஊருக்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய தூண்டு கோலாகவும், முன்மாதிரியாகவும் பெரியோர்கள் திகழ வேண்டும்.

“டெல்லி, சென்னை, கல்கத்தா போன்ற நகரங்கள் நீர் மற்றும் காற்று மாசினால் வாழத்தகுதியில்லாத நகரங்களாக மாறி வருகிறது என்கிறது ஆய்வறிக்கை. டெல்லியில் காற்று மாசுவினால் மக்களை கொஞ்சமாக சாகடிப்படை விட வெடிகுண்டு வீசி கொன்று விடுங்கள் என மனம் நொந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியே கூறும் அளவிற்கு நிலைமை மோசமாகியுள்ளது எனவே, மக்களே! சிந்திப்போம் செயல்படுவோம்.

“நீரினைத் தேக்கி, நிலவளம் காப்போம் மரக்கன்று நடட்டு மனிதவளம் பேணுவோம் நாளையத் தலைமுறை நம்மை வாழ்த்தும் இல்லையென்றால் நம்மை காறி துப்பும்”

சான்றெண் விளக்கம்

1. புறநானூறு - உரை ஆசிரியர் ஞா.மாணிக்கவாசகன், பு.பா.18, பக்.30 உமா பதிப்பகம் - 1998
2. மேலது, பு.பா.18, பக்.31.
3. மேலது, பு.பா.187, பக்.262.
4. மேலது, பு.பா.393, பக்.522.